

LA IMPORTANCIA DE LA QUIRALIDAD EN NUESTRO DÍA A DÍA

Samuel Bernardo-Bermejo¹, María Castro-Puyana^{1,2}, María Luisa Marina^{1,2}, Elena Sánchez-López³

¹Universidad de Alcalá. Departamento de Química Analítica, Química Física e Ingeniería Química. Ctra. Madrid-Barcelona Km. 33.600, 28871 Alcalá de Henares (Madrid), Spain.

²Universidad de Alcalá. Instituto de Investigación Química Andrés M. del Río. Ctra. Madrid-Barcelona Km. 33.600, 28871 Alcalá de Henares (Madrid), Spain.

³Center for Proteomics and Metabolomics, Leiden University Medical Center, Leiden, The Netherlands.

Palabras clave: Electroforesis Capilar; Química Analítica; Quiralidad

Todas las mañanas cuando nos levantamos, lo primero que hacemos es mirarnos al espejo, pero ¿estamos viendo realmente nuestra imagen verdadera? Cada uno de nosotros tenemos en nuestra mente una imagen de nosotros mismos que es la que vemos reflejada, pero en realidad difiere de la que otros ven. Esto se debe a que nuestra imagen real y la que vemos reflejada en el espejo no son superponibles y es lo que se conoce con el término de quiralidad. Este fenómeno está muy presente en el día a día de nuestras vidas y a nivel molecular tiene un papel muy importante. Moléculas tales como los aminoácidos y los hidratos de carbono son, en su gran mayoría, moléculas quirales y están involucradas en numerosos procesos biológicos. Esta quiralidad se debe a que tienen un carbono asimétrico, es decir, un átomo de carbono unido a cuatro átomos que entre sí son diferentes. Esto da lugar a que puedan existir como dos posibles enantiómeros los cuales se designan con las letras D y L en función de su configuración en el espacio. Así, por ejemplo, mientras que la configuración natural de los aminoácidos es la L, la configuración natural de los azúcares es la D. Otra nomenclatura existente es la R-S establecida por Cahn, Ingold y Prelog para conocer la configuración absoluta que tiene cada centro quiral (Figura 1).

Figura 1. Representación de los dos enantiómeros del ácido láctico. A la izquierda el enantiómero S, a la derecha el R. Ambos poseen el mismo número de átomos alrededor del centro quiral (denotado con *); sin embargo, en el espacio tridimensional se hayan colocados de distinta manera, siendo imágenes especulares no superponibles. La línea discontinua representa el espejo.

La quiralidad no solo juega un papel fundamental a nivel biológico, sino que también está involucrada en otros campos como el farmacológico, alimentario y ambiental. De este modo, el control de calidad en estos campos es crucial, ya que mientras uno de los enantiómeros tiene el efecto deseado, el otro puede no tener efecto, tener un efecto menor, un efecto indeseable o incluso no estar permitido por la legislación. Por

este motivo, la Química Analítica dispone de herramientas eficaces, tales como la cromatografía de líquidos de alta eficacia, la cromatografía de gases o la electroforesis capilar, que permiten llevar a cabo el análisis quiral de distintos compuestos. La última de esas técnicas, se basa en la separación de moléculas cargadas en el interior de un tubo capilar, bajo la acción de un campo eléctrico. La electroforesis capilar tiene una gran relevancia en análisis quiral [1] debido a su gran versatilidad, ya que permite trabajar en distintos modos pudiendo abarcar una gran cantidad de moléculas de distinta naturaleza. Además, en comparación con la cromatografía de líquidos que es la más utilizada, el volumen de muestras y reactivos es mínimo, no genera prácticamente residuos y tiene un bajo impacto ambiental.

Agradecimientos

Los autores agradecen al Ministerio de Ciencia e Innovación de España por el proyecto PID2019-104913GB-I00 y a la Comunidad de Madrid y fondos europeos de los programas FSE y FEDER por el proyecto S2018/BAA-4393 (AVANSECAL-II-CM). S.B.B agradece al Ministerio de Economía y Competitividad de España su contrato de investigación predoctoral (BES-2017-082458).

Referencias

[1] S. Bernardo-Bermejo, E. Sánchez-López, M. Castro-Puyana, M.L. Marina, Chiral capillary electrophoresis, Trends Anal. Chem. 124 (2020), 115807.